

A obra vocal de Pedro de Castro (1895-1978): entre o Romantismo e o Nacionalismo/Modernismo brasileiro

Lucas Alves Damasceno¹

Mauro Camilo de Chantal Santos²

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.17769684

Recebido em: 12/10/2025

Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Este estudo apresenta dados de pesquisa de Doutorado em andamento no Programa de Pós-graduação em Música da UFMG, com foco na obra vocal do compositor mineiro Pedro de Castro (1895-1978). O objetivo é contribuir para o reconhecimento de seu nome e de parte de sua produção, fortalecendo os estudos sobre a música brasileira do século XX. Natural de Barbacena, MG, Castro atuou como solista e professor de piano no Conservatório Mineiro de Música desde sua fundação, em 1925, até a aposentadoria, em 1963. A análise, que inclui informações sobre contexto histórico e experimentação estilística — das primeiras composições vocais românticas à maturidade nacionalista/modernista —, busca situar sua trajetória como produto do séc. XX, período em que compositores nacionais transitaram por vários estilos sob forte influência das mudanças tecnológicas e sociais. O texto dispõe ainda dados sobre a organização do catálogo vocal do autor, disponibilizando um exemplo da organização em curso.

Palavras-chave: Pedro de Castro. Música de Concerto Brasileira do Século XX. Musicologia Brasileira. Conservatório Mineiro de Música.

The vocal work of Pedro de Castro (1895-1978): between Romanticism and Brazilian Nationalism/Modernism

Abstract: This study presents data from ongoing doctoral research in the Graduate Program in Music at UFMG, focusing on the vocal work of Minas Gerais composer Pedro de Castro (1895-1978). The objective is to contribute to the recognition of his name and part of his output, strengthening studies on 20th-century Brazilian music. A native of Barbacena, Minas Gerais, Castro served as a soloist and piano teacher at the Minas Gerais Conservatory of Music from its founding in 1925 until his retirement in 1963. The analysis, which includes information on historical context and stylistic experimentation—from early Romantic vocal compositions to his mature nationalist/modernist career—seeks to situate his career as a product of the 20th century, a period in which Brazilian composers moved through various styles under the strong influence of technological and social changes. The text also provides data on the organization of the author's vocal catalog, providing an example of the organization in progress.

¹ Doutorando, Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Música, lucasdamascenotenor@gmail.com

² Doutorando, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Escola de Música, maurochantal@gmail.com

Keywords: Pedro de Castro. Brazilian Concert Music of the 20th Century. Brazilian Musicology. Minas Gerais Conservatory of Music.

Introdução

A produção de música de concerto no Brasil ao longo do século XX revela um panorama diverso e em constante transformação. Os compositores brasileiros nascidos na segunda metade do século XIX receberam, em sua formação, forte influência do Romantismo europeu, refletida em um repertório abundante marcado pelas características estéticas do período. Muitos daqueles que prosseguiram seus estudos na Europa — sobretudo na Itália, França e Alemanha — incorporaram novas referências estilísticas que impactaram de maneira decisiva suas criações. Nesse mesmo contexto, o Brasil ainda não havia consolidado totalmente uma identidade musical própria, capaz de definir, de forma inequívoca, uma expressão nacional. Essa constatação não diminui o valor artístico e histórico na música produzida no séc. XIX e XX por compositores brasileiros. Posteriormente, no séc. XX, diante da forte busca por aspectos de brasilidade na música de concerto brasileira, textos poéticos, folclóricos, ritmos de diversos gêneros nacionais foram abordados, emoldurando uma personalidade nacional voltada para a música de concerto.

Nesse contexto, apresentamos o nome de Pedro de Castro (1895-1978), compositor mineiro de Barbacena, cuja trajetória está implicitamente ligada ao Conservatório Mineiro de Música, atual Escola de Música da UFMG, cujo centenário tem sido celebrado intensamente na programação cultural dessa instituição. Escassos são os dados disponíveis sobre esse compositor, dos quais destacamos a obra *Escola de Música da UFMG: um estudo histórico (1925-1970)*, publicada em 1993, de autoria da pesquisadora Sandra Loureiro de Freitas Reis (1944-2008), Professora Emérita da Escola de Música da UFMG, título que dividiu com Pedro de Castro e mais apenas cinco pessoas na história dessa instituição.

Pedro de Castro, cuja abrangência de predicados o levou a atuar como pianista, professor de piano e compositor, deixou considerável volume de obras cuja parte voltada para o gênero canção de câmara foi investigada por um dos autores deste texto, Lucas Damasceno, culminando na dissertação *PEDRO DE CASTRO (1895-1978) E SUAS CANÇÕES PARA CANTO E PIANO: dados biográficos, análise e edição*, defendida em 2023 no Programa de Pós-Graduação em Música (PPGMUS) da UFMG. No entanto, o volume da obra de Pedro

de Castro voltado para a criação vocal possibilitou nova pesquisa, desta vez em nível de doutorado, cujas informações detalhamos a seguir. O objetivo deste estudo, portanto, é prosseguir com a valorização do nome e da obra do compositor Pedro de Castro, apresentando dados sobre sua atividade como compositor romântico nas obras iniciais e posterior estética voltada para o Nacionalismo/Modernismo.

1 Um pouco sobre Pedro de Castro e sua obra

Segundo REIS (1993), Pedro de Castro foi “um dos mais talentosos pianistas brasileiros de seu tempo” (REIS, 1993, p. 130). Natural de Barbacena, esse músico se destacou no cenário musical de Minas Gerais entre as décadas de 1920 e 1970. De fato, sua trajetória se funde com o desenvolvimento musical da capital mineira na primeira década do século XX, mais especificamente com a criação do Conservatório Mineiro de Música, tendo ele integrado a primeira leva de professores dessa instituição. Com o desenvolvimento de suas atividades, o Conservatório Mineiro de Música, após federalização em 4 de dezembro de 1950³, manteve produção condizente com o crescimento da capital mineira, tendo Pedro de Castro assumido sua direção entre os anos de 1957 a 1962. Sua atividade como gestor pode ter sido influenciada pela figura de Henrique Oswald (1852-1931), que orientou seus estudos no Instituto Nacional de Música, atual Escola de Música da UFRJ, e por quem, Segundo a professora Berenice Menegal (1934), Pedro de Castro nutria “verdadeira adoração, a ponto de ter em sua sala um retrato a óleo pintado de Henrique Oswald”⁴.

Como personagem de destaque no desenvolvimento do Conservatório Mineiro de Música, atual Escola de Música da UFMG, Pedro de Castro deixou um legado artístico, tendo orientado diversos alunos que, de maneira direta ou indireta, levam seu nome. Em breves palavras, expomos parte do que podemos chamar de uma linhagem musical que, a partir do compositor Henrique Oswald (1852-1931), possui seus representantes na Escola de Música da UFMG. Essa constatação retrata parte das correntes pedagógicas que solidificaram a construção do Conservatório Mineiro de Música/Escola de Música da UFMG. Assim, a Figura 1, a seguir, nos mostra parte da trajetória da formação do

³ A federalização do Conservatório Mineiro de Música se deu a partir dos esforços de Levindo Lambert (s.d.), que dirigia a instituição à época. Seu objetivo era ampliar a formação musical no estado de Minas Gerais, o que de fato ocorreu, tendo em 1962 o Conservatório integrado à UFMG e em 1972 denominado Escola de Música da UFMG.

⁴ Ver Referências.

compositor Pedro de Castro, bem como a trajetória de músicos (no tocante à orientação de outros músicos) que receberam informações sobre sua escola de piano e também sobre sua postura frente à Música, seja no entendimento estético ou na didática do ensino da música. Desta maneira, Henrique Oswald (1852-1931), que orientou Pedro de Castro, que orientou Berenice Menegale, Carlos Alberto Pinto Fonseca (1933-2006) e Hiram Amarante (1925-2010), esse último que orientou Lucas Bretas (1952), que orientou Mauro Chantal (1971) (também orientado por Carlos Alberto Pinto Fonseca durante seis anos como corista do *Ars Nova* – Coral da UFMG), que tem conduzido os estudos de Lucas Damasceno desde seu ingresso no curso de Graduação na Escola de Música da UFMG até o presente doutoramento. Nesse sentido, acreditamos que nenhuma escola musical se faz sozinha, e que é por meio do ensino técnico e das tradições orais que podemos verificar também o perpetuar da música de concerto.

Fig. 1. Henrique Oswald, Pedro de Castro, Pedro de Castro e Berenice Menegale, Hiram Amarante, Lucas Bretas, Mauro Chantal, e Lucas Damasceno.

Um marco importante na trajetória artística de Pedro de Castro é o LP *Clássico Romântico*, lançado em 1971 pela RCA. Gravado no Auditório do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (ICBEU), na capital mineira, o registro histórico apresenta 13 faixas que evidenciam os predicados musicais que lhe garantiram destaque na imprensa nacional. O LP também reforça seu reconhecimento como pianista e compositor, incluindo três obras de sua autoria: *Meditação*, *Lied N.1* e *Andante expressivo* (da *Sonata em Ré maior*), todas para piano solo. Gravado em parceria com sua esposa, a violoncelista Olga Zecchina de Castro (1905-?), o LP organiza as faixas com obras de compositores como J. S. Bach, Saint Saëns, Villa-Lobos, Richard Wagner, Chopin e Henrique Oswald.

Sobre a obra de Pedro de Castro, segundo DAMASCENO (2023):

(...) encontramos na Biblioteca Flausino Vale (Escola de Música da UFMG) o maior volume. Esse, localizado numa coleção que acolhe obras de compositores que atuaram na docência dessa instituição desde sua fundação como Conservatório Mineiro de Música. Outras fontes que nos permitiram acesso a parte da obra do compositor são o Acervo de Partituras Hermelindo Castelo Branco – APHECAB, reconhecido como maior acervo particular de canções para canto e piano no Brasil, o acervo da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e os acervos pessoais dos Professores Berenice Menegale e Mauro Chantal (DAMASCENO, 2023, p. 46).

Em complemento à citação acima, os autores deste texto mantêm contato com o neto do compositor, Sérgio de Castro (1959), também músico) que dispõe de documentos, partituras e informações sobre o compositor em seu acervo particular.

Falecido em 1978, Pedro de Castro transitou, como compositor, entre a estética do Romantismo, investindo em estudos sobre o Nacionalismo/Modernismo. Neste sentido, tratamos no próximo tópico deste estudo sobre o trânsito do compositor com essas estéticas, sendo a primeira acoplada à sua formação como pianista, e a segunda como influência da estética de seu tempo sobre sua obra.

2 Pedro de Castro e seu olhar composicional sobre as estéticas do Romantismo europeu e do Modernismo/Nacionalismo brasileiro

Fato inconstestável na formação da maioria dos músicos pianistas brasileiros do início do séc. XX é a influência da estética do Romantismo em suas trajetórias. Com Pedro de Castro não foi diferente, pois ele se dedicou primeiramente à composição para peças curtas para piano solo, seguindo os inúmeros gêneros musicais do Romantismo. Neste sentido, citamos seu conjunto de quatro *Lieder* para piano solo. Posteriormente, notamos seu interesse musical voltado para a Umbanda, religião brasileira e sincrética, com origem no início do séc. XX, em composições como *Cangira: saravá-Inhasã* (manuscrito da década de 1960, para 4 vozes, 2 violinos, viola e 2 cellos), pertencente à Biblioteca Flausino Vale, da Escola de Música da UFMG. No entanto, na análise das datas disponíveis até o momento, não podemos definir a obra do compositor Pedro de Castro como separada por fases. Esta afirmação se baseia na publicação de composições como as canções de câmara *Prece* e *Rio enamorado*, ambas publicadas em 1952, cujas estruturas são bastante diversas entre si, sendo a primeira caráter romântico e afeto de religiosidade, apresentando acompanhamento coral e discreto contraponto do desenvolver de seus compassos (Figura 2), e a segunda uma típica canção nacionalista, com abundância de síncofes e melodia apoiada sobre texto brejeiro característico da cultura brasileira (Figura 3).

Fig. 2. *Prece* de Pedro de Castro: escrita coral nos c. 1 a 4 (em azul), seguido de melodia acompanhada e discreto contraponto nos c. 23 a 25 (em verde), em tessitura favorável às vozes médias e agudas. Fonte: DAMASCENO (2023).

Fig. 3. *Rio enamorado* de Pedro de Castro: abundância e síncopes e texto poético característico de cenas brasileiras. Fonte: DAMASCENO (2023).

Digno de nota, não localizamos informações sobre estudos de composição realizados por Pedro de Castro quando de sua formação no Instituto Nacional de Música. Entretanto, Berenice Menegale comentou de estudos posteriores realizados também no Rio de Janeiro, desta vez sob orientação de Paulo Silva (1892-1967), professor emérito do Instituto Nacional de Música, atual Escola de Música da UFRJ, que teve entre seus alunos personalidades como Eleazar de Carvalho (1912-1996), Pixinguinha (1897- 1973) e Tom Jobim (1927-1994).

3 Sobre a listagem e catalogação das composições vocais de Pedro de Castro

Na pesquisa em andamento, os autores deste texto observaram que as composições de Pedro de Castro que apresentam em sua formação a voz, seja ela solista e em escrita para coro, apresentam características distintas no que diz respeito à estética musical abordada pelo compositor. As composições de cunho religioso são dirigidas para a fé católica cristã e também à Umbanda, sincrética em sua religiosidade. Ainda, identificamos um hino composto por Pedro de Castro intitulado *Hino do centenário do Livro dos espíritos*, relativo a um dos livros apresentados por Allan Kardec (1804-1869) na organização do Espiritismo.

Poucas composições de Pedro de Castro foram gravadas em vida, das quais destacamos o supracitado *Hino do centenário do Livro dos espíritos*, em 1952, e a canção *Rio enamorado*, interpretada por Lia Salgado (1914-1980) e gravada em 1955. As Figuras 4 e 5, a seguir apresentam um *QR Code* de acesso a essas obras, disponibilizadas pelo Instituto Moreira Salles:

Fig. 4. QR Code para acesso à interpretação do *HINO DO CENTENÁRIO DO LIVRO DOS ESPÍRITOS*.
Fonte: Instituto Moreira Salles - IMS.

Fig. 5. QR Code para acesso à interpretação de *Rio enamorado* de Pedro de Castro, pela soprano Lia Salgado. Fonte: Instituto Moreira Salles - IMS.

A listagem e catalogação da obra vocal de Pedro de Castro proposta na pesquisa em andamento apresenta formações diversas, desde a tradicional apresentação de canto e piano em canções de câmara quanto em organizações como coro a 3 vozes, canto e orquestra, 2 vozes e orquestra, tenor e orquestra, e 2 vozes com quarteto de cordas. A análise das composições vocais do compositor será realizada a partir da obra *Guidelines for Style Analysis* (1992) de Jan LaRue (1918-2004), assim como a edição proposta, elaborada segundo as informações contidas na obra *Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX – Teoria e práticas editoriais* (2017) de Carlos Alberto Figueiredo (1950). Da organização desse material, como exemplo, apresentamos uma prévia dos dados obtidos de uma das cinco canções para canto e piano de Pedro de Castro, com disponibilização de informações que julgamos significativas sobre a estrutura dessas criações. O Quadro 1, a seguir, apresenta essas informações:

Quadro 1 - Dados sobre *Rio enamorado* de Pedro de Castro, canção para canto e piano composta sobre versos de Artur Ragazzi.

Título	<i>Saudade</i>
Autor do texto poético	Artur Ragazzi
Dedicatória	“Para Maria Lúcia Godoy”
Forma	A-B-A'
Tonalidade	Sol menor
Número de compassos	26
Fórmula de compasso	Binário – 2/4
Andamento	Não consta. Há apenas a indicação “Gracioso”
Dinâmica	<i>p</i> , <i>mf</i> , e <i>f</i>
Âmbito da linha vocal	Fá# 3 ao Fá 4

Âmbito da escrita para o piano	Sol -1 ao Ré 5 ⁵
Edição	Irmãos Vitale

4 Considerações finais

Como primeiro trabalho em nível de Doutorado sobre a vida e a obra de Pedro de Castro, esta pesquisa em andamento aborda sua obra vocal em diversas formações, tanto para vozes solistas quanto para vozes em coros. Esse pequeno acervo legado pelo compositor apresenta variedade estética, com foco nas estéticas do Romantismo e do Nacionalismo/Modernismo brasileiro. Além de contribuir para com a divulgação do nome e de parte da obra do compositor Pedro de Castro, este trabalho pretende também agregar informações sobre a produção de obras de compositores mineiros que atuaram no séc. XX, ao mesmo tempo em que celebra o centenário do Conservatório Mineiro de Música, hoje Escola de Música da UFMG, instituição com marcante atuação na formação e difusão da música de concerto nas Minas Gerais do séc. XX.

Apesar de poucas referências bibliográficas sobre a obra de Pedro de Castro, os autores deste texto têm produzido textos acadêmicos objetivando o reconhecimento do nome do compositor na história da música brasileira. Tendo como referência a obra de REIS (1993), *Escola de Música da UFMG: um estudo histórico (1925-1970)* e também por meio da família do compositor, mais especificamente seu neto, Sérgio de Castro, este estudo caminha no sentido de registrar parte da história recente, tendo em mente uma frase deixada pelo maestro Sergio Magnani, que atuou junto ao compositor Pedro de Castro e posterior à sua morte em prol de sua obra: “A memória recente se perde muito fácil e é justamente a mais acessível” (OLIVEIRA, 2008, n.p.).

Referências

CASTRO, Pedro de. **Prece**. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1952. Partitura para canto e piano.

CASTRO, Pedro de. **Rio enamorado**. São Paulo: Irmãos Vitale, s.d. Partitura para canto e piano.

DAMASCENO, Lucas Alves. **Pedro de Castro (1895-1978) e suas canções para canto e piano**: dados biográficos, análise e edição. Belo Horizonte, 2023. 139f. Dissertação (Mestrado em Música) Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Belo Horizonte, 2023.

⁵ Levando-se em conta do Sistema Francês, que tem o Dó 3 como Dó central no teclado do piano.

DAMASCENO, Lucas Alves; CHANTAL, Mauro. Dados sobre a vida e a obra de Pedro de Castro (1895-1978), pianista, professor e compositor. In: VII SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG, 7. 2023, Belo Horizonte. Anais do VII Seminário da Canção Brasileira da Escola de Música da UFMG. Belo Horizonte: Selo Minas de Som, 2023, p.126-141.

MENEGALE, Berenice. Entrevista de Lucas Damasceno em 7 de outubro de 2022, Belo Horizonte. Formato: áudio. Fundação de Educação Artística.

OLIVEIRA, Maria Lígia Becker Garcia Ferreira de. **SERGIO MAGNANI: SUA INFLUÊNCIA NO MEIO MUSICAL DE BELO HORIZONTE.** Belo Horizonte, 2008. 158f. Dissertação (Mestrado em Música) Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Belo Horizonte, 2008.

REIS, Sandra Loureiro de Freitas. **Escola de Música da UFMG: um estudo histórico (1925-1970).** Belo Horizonte: Edição Luzazul Cultural: Santa Edwiges, 1993.